

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEXANIKA VA MASHINASOZLIKDAGI O'RNI

Qurbonov Behruz Amrulloevich, Xusenov Shoxrux Sherali o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
[doi.org/ 10.5281/zenodo.11220104](https://doi.org/10.5281/zenodo.11220104)

Annotatsiya: Ushbu maqolada mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalardagi o'rni haqida ko'proq ma'lumotlar berilib, bu jarayonlardagi yangiliklarni va ularning sanoat sohasiga o'tkazishdagi ta'sirini kengroq ko'rib chiqishingiz mumkin, yani, raqamli prototiplash, avto monitoring, kiber xavfsizlik tushunchalari haqida bilib olasiz. O'ylaymizki siz ushbu maqoladan o'zingizga kerakli ma'lumotga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Texnologiya, sanoat, rivojlanish, optimallashtirish, avtomotlashtirish, monitoring, prototip, sun'iy intellekt, AI, kiber xavfsizlik.

Роль механики и машиностроения в цифровых технологиях

Аннотация: В этой статье представлена дополнительная информация о роли механики и машиностроения в цифровых технологиях, а также дан более широкий обзор инноваций в этих процессах и их влиянии на переход в промышленный сектор, т.е. цифровое прототипирование, автоматический мониторинг, киберпространство. познакомимся с концепциями безопасности. Мы надеемся, что вы получите необходимую информацию из этой статьи.

Ключевые слова: Технологии, промышленность, разработка, оптимизация, автоматизация, мониторинг, прототип, искусственный интеллект, ИИ, кибербезопасность.

The role of mechanics and mechanical engineering in digital technologies

Abstract: This article provides more information about the role of mechanics and mechanical engineering in digital technologies, and gives a broader overview of the innovations in these processes and their impact on the transfer to the industrial sector, i.e. digital prototyping, auto monitoring, cyber you will learn about security concepts. We hope you will get the information you need from this article.

Keywords: Technology, industry, development, optimization, automation, monitoring, prototype, artificial intelligence, AI, cyber security.

Texnologiyalar yangilanayotgan va rivojlanayotgan jahonimizda sanoat sohasi ham muhitini o'zgartirib bormoqda. Sanoatning yangi hayotiy tarzi "O'z-o'zini boshqaruvchi sanoat" deb ataladi. Bu mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalardagi o'rni va ulug'lanishi haqida hamda bu jarayonlarni sanoat sohasiga o'tkazishning muhimligi to'g'risida ko'p muhokama qiladi.

Sanoatning asosiy mablag'laridan biri raqamli texnologiyalarni sanoatning har qanday yo'nalishi uchun qo'llab - quvvatlashdir. Bu sersorga ega avtomatlashtirilgan

uskunalarni, ma'lumotlar analitikasi va ma'lumotlar tahlilidagi yangiliklarni o'z ichiga oladi. Mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalari sanoat korxonalarini o'z-o'zini boshqaruvchi va optimallashtirgan muhitlarga aylantirishga imkon beradi. Bularning birinchi afzalliklari, sanoatni ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va optimallashtirish orqali tajribalarni o'rganishga imkoniyat berishdir. Avtomatlashtirilgan jarayonlar ish faoliyatini tezlashtiradi va ishlab chiqarishning sifatini oshiradi. Masalan, avtomatlashtirilgan tartibda qurilgan 3D printerdagi yangi mahsulotlar o'zgartirilgan tartibda ishlab chiqariladi va xarajatlarning kamaytirilganligi orqali sanoat korxonasi uchun foydali bo'lgan ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalar sanoat korxonalarida yana bir afzallikni taqdim etadi - personalizatsiya va individuallashtirishni oshirish. Avtomatlashtirilgan qurilmalar mijozlarga moslashtirilgan maxsus mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon beradi. Bu mijozlarni ko'proq qamrab oladi va xizmatni ko'rsatishda maxsus talablarini bajarishga yordam beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar monitoring va ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilishni osonlashtiradi. Sensorlar va ma'lumotlar analitikasi, korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarini yo'qotib qolish va muvaffaqiyat ko'rish uchun noyob ma'lumotlar taqdim etadi.

Bularning barchasi birga mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalardagi o'rni, sanoat korxonalarini o'z-o'zini boshqaruvchi, yaxshi samarali va innovatsion muhitlarga aylantirishga imkon beradi. Sanoat yangi texnologiyalarni qabul qilish va ularga moslashtirilgan o'zgarishlarni qabul qilish orqali sanoat sohasini yanada rivojlantirish va yanada samarali qilish imkonini beradi.

Tabiiy, endi mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalardagi o'rni haqida ko'proq ma'lumotlar berib, bu jarayonlardagi yangiliklarni va ularning sanoat sohasiga o'tkazishdagi ta'sirini kengroq ko'rib chiqamiz.

Avto - monitoring va Diagnostika: Raqamli texnologiyalar sanoat tizimlarida avto monitoring va diagnostikani osonlashtiradi. Sensorlar korxonalarining qurilmalarini nazorat qilish uchun harakatda vaqtincha sodir bo'lgan muammo va nuqtai nazarga tezroq javob berish imkonini ta'minlaydi. Bundan tashqari ma'lumotlar analitikasi, har bir qurilma va uskunalarning faoliyatini kuzatish va taqdim etish orqali tizimlar sozlash jarayonini optimallashtiradi.

Raqamli Prototiplash: Mexanika mashinasozlik sohasida yangi mahsulotlar va prototiplarni yaratish jarayonini osonlashtirish uchun raqamli prototiplash texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. 3D printlash, CNC mashinalari va boshqa yangi texnologiyalar, prototiplarni ishlab chiqish va ularni test qilish jarayonlarini tezlashtiradi va bu yerda ishlab chiqarish xarajatlari va vaqtni kamaytiradi.

O'z-o'zini ta'minlash tizimlari (OTS): Sanoat korxonalarida o'z-o'zini ta'minlash tizimlari (OTS) yuqori darajada oqilona o'rnatilmoqda. Bu tizimlar sanoat

korxonalariga to'liq integratsiya qilingan, raqamli yoki avtomatlashtirilgan uskunalarni ta'minlash uchun juda samarali bo'lgan tizimlardir. Masalan, xomashyolari, energiya tizimlari, ma'lumotlar analitikasi platformalari va boshqalar.

Blockchain va IoT (Internet of Things): Blockchain va IoT texnologiyalari sanoat korxonalarining texnik va moliyaviy jarayonlarini osonlashtirish va ishonchli bir tarzda nazorat qilishda katta ahamiyatga ega. IoT uskunalari orqali ma'lumotlarni kuzatish, to'plash va ulardan foydalanishda yordam beradi. Blockchain esa, o'zlashtirilgan sanoat tizimlari, tovarlar ketma-ketligi va tuzilma operatsiyalarda xavfsizlik va ishonchli ta'minlash uchun qo'llaniladi.

Yadroli ilovalar va Sun'iy intellekt (AI): Raqamli texnologiyalar yadroli ilovalar va sun'iy intellektning (AI) sanoat korxonalarida keng qo'llanilishini ko'rsatmoqda. Bu ilovalar uskunalardan ma'lumotlar olish, ma'lumotlar analitikasi va sanoat jarayonlarini optimallashtirishda juda samarali bo'lishi bilan ajralib turadi. Masalan, ma'lumotlar tahlili, prognozlash, ta'lim va jarayonlarni optimallashtirishda AI ilovalari keng qo'llaniladi.

Kiber xavfsizlik: Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalar kengayishiga qarshi turli kiber xavfsizlik muammolari yuzaga kelmoqda. Bu esa korxonalar uchun kiber himoya strategiyalarini o'rganishni, qo'llab - quvvatlashni va amalga oshirishni talab qiladi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonida korxonalar o'z ma'lumotlarini va jarayonlarini himoyalashda katta e'tibor berishi lozim.

Simulyatsiya va Modelli monitoring: Sanoat korxonalarida mashinasozlikning raqamli texnologiyalari yordamida yaratilgan simulyatsiya va modellar, yangi mahsulotlar yoki jarayonlarni test qilish uchun yaxshi bir vosita bo'ladi. Bu yangi mahsulotlar va jarayonlarni optimallashtirishda va qurilishdan oldin qanday bo'lishini aniqlashda yordam beradi.

Mobil ilmiy jihatdan avtomatlashtirilgan qurilmalar: Mobil ilmiy jihatdan avtomatlashtirilgan qurilmalar sanoat korxonalarida yangi qurilishlar uchun yaxshi bir muhim ahamiyatga ega. Bu qurilmalar, qurilish asbob - uskunalarini yerga o'rnatish va montaj jarayonlarini samaraliroq qilishga yordam beradi.

Umuman olganda mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalardagi o'rni sanoat sohasini kengaytirish va unga yangi imkoniyatlar ochishda katta ahamiyatga ega. Bu sanoat korxonalarini innovatsiyalarni qabul qilish, ishlab chiqarishni optimallashtirish va ish jarayonlarini samaradorlikroq qilishda katta yordam beradi.

Xulosa o'rnida aytish joizki mexanika va mashinasozlikning raqamli texnologiyalardagi o'rni sanoat sohasini juda katta miqyosda o'zgartirayotgan va yanada innovatsion yaratishlar yaratayotgan muhim jarayon. Bu yangiliklar, sanoat korxonalarining faollik darajasini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini

optimallashtirishda katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Quyidagi ta'riflarda bu jarayonlar kengayishini ta'kidlash mumkin. Raqamli texnologiyalar, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq va optimal qilishga imkon beradi. Bu ish faoliyatini avtomatlashtirish, monitoring va diagnostikani osonlashtirish, va mahsulotlarni yaratish va tarqatish jarayonlarini tezlashtirish orqali muhim samarali bo'lgan o'zgarishlarga olib kelmoqda. Sanoat sohasidagi mexanika va mashinasozlikni raqamli texnologiyalardagi o'rni sanoat korxonalarini yanada samarali, ishonchli va innovatsion qilishda katta ahamiyatda ega. Bu jarayonlarning hammasi sanoat sohasining yangi yarim asrda rivojlanishi uchun muhim asosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Parдав A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar / Amaliy tavsiyalar. - T.: "Iste'dod" jamg'armasi, 2008. - 180 b.
2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsiya texnologiyalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T.: TDPU, 2004.
3. Ishmuhamedov R.J. «Innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari - T 2000
4. Maria Rosa, Alberto Amaral. Quality in Assurance in Higher Education. Contemporary Debates. England, Hampshire, 2014.
5. Misty E Vermaat, Susan L Sebok, Steven M Freund. Discovering Computers (C)2016 (2016 edition). Textbook.USA, 2016.